

Acerca de *Gasullia cobosi* (Ortiz de Zárate López, 1962) (Gastropoda: Hygromiidae: Trissexodontinae)

JORDI CORBELLA ALONSO & M^a GLÒRIA GUILLÉN MESTRE

Sant Antoni M^a Claret 116, 2^{on} 3^a, 08025 Barcelona
corgui@jazzfree.com

Resumen.—Acerca de *Gasullia cobosi* (Ortiz de Zárate López, 1962) (Gastropoda: Hygromiidae: Trissexodontinae). En el presente trabajo se corrige un error que se produjo en la descripción original de *Gasullia cobosi* (Ortiz de Zárate López, 1962) sobre la localidad típica de recolección y que llevó a considerar esta especie como *incertae sedis*. A partir de nuevas prospecciones y del examen de múltiples conchas, se verifican las características genéricas y específicas, y se restituye la validez taxonómica de la especie, con lo que el número de especies para el género *Gasullia* queda en tres. Así mismo, se amplía su área de distribución con la adición de nuevas localidades y se aporta información sobre sus requerimientos ecológicos.

Palabras clave.—*Gasullia cobosi*, Topotipos, Validez taxonómica, Localidad típica, Distribución, Ecología.

Resum.—Sobre *Gasullia cobosi* (Ortiz de Zárate López, 1962) (Gastropoda: Hygromiidae: Trissexodontinae). En el present treball es corregeix una errada que es produí en la descripció original de *Gasullia cobosi* (Ortiz de Zárate López, 1962) referent a la localitat típica de recol·lecció i que portà a considerar aquesta espècie com *incertae sedis*. A partir de noves prospeccions i l'examen de múltiples conques, es verifiquen les característiques genèriques i específiques, i es restitueix la validesa taxonòmica de l'espècie, amb la qual cosa el nombre d'espècies per al gènere *Gasullia* queda en tres. Així mateix, s'amplia la seva àrea de distribució amb l'addició de noves localitats i s'aporta informació referent als seus requeriments ecològics.

Paraules clau.—*Gasullia cobosi*, Topotipus, Validesa taxonòmica, Localitat típica, Distribució, Ecologia.

Abstract.—On *Gasullia cobosi* (Ortiz de Zárate López, 1962) (Gastropoda: Hygromiidae: Trissexodontinae). In this work we correct a mistake in the original description of *Gasullia cobosi* (Ortiz de Zárate López, 1962) concerning the typical collecting locality, which led to the consideration of this species as *incertae sedis*. On the basis of new prospections and the examination of multiple shells, the generic and specific characters are verified, and the taxonomic validity of the species restored, which means that the genus *Gasullia* includes three different species. Also, its distributional area is broadened by the addition of new localities, and information about its ecological requirements is provided.

Key words.—*Gasullia cobosi*, Topotypes, Taxonomic validity, Typical locality, Distribution, Ecology.

INTRODUCCIÓN

Existe una cierta confusión bibliográfica respecto a la existencia, validez y distribución geográfica de *Gasullia cobosi* (Ortiz de Zárate López, 1962). Ello es debido, en buena parte, al hecho de que jamás se ha podido localizar la especie en la localidad asturiana que se señaló en la descripción original de la misma (Ortiz de Zárate López, 1962), ni tan sólo en toda la zona norte de la península Ibérica.

Sin embargo, a raíz de un intercambio malacológico realizado en 1990 con el Dr.

Antonio Cobos, quién en su día proporcionó los ejemplares sobre los que Ortiz de Zárate realizó la descripción, recibimos cuatro ejemplares (conchas) determinadas como *Oestophora* (*Gasullia*) *cobosi* Ortiz de Zárate, 1962, recolectados por el propio Dr. Cobos en enero de 1962 en una localidad muy diferente a aquella, el Barranco de la Molineta (Almería), y etiquetados por él mismo como "topotipos". Las características de estas conchas correspondían exactamente, como se verá más adelante, con las descritas por Ortiz de Zárate para la especie.

Ante la sospecha de que un error en la localidad de la descripción original estuviera en la base de la confusión generada, decidimos reunir toda la información bibliográfica y oral referida a esta especie que fuera posible, y también realizar un viaje de prospección a la provincia de Almería, con el objeto de localizarla y restablecer su validez.

REFERENCIAS HISTÓRICAS

Ortiz de Zárate López (1962) crea, dentro del género *Oestophora* Hesse 1907, el subgénero *Gasullia* para aplicarlo a ejemplares de *Oestophora gasulli* Ortiz de Zárate Rocandio & Ortiz de Zárate López, 1961. Para ello se basa en características de la concha: peristoma recto y sin callosidad interior, ombligo muy ancho y cilíndrico, y sutura bastante profunda.

Ortiz de Zárate López (1962) añade nuevas características conquiológicas para el subgénero *Gasullia*: presencia de estrías espirales en las primeras vueltas embrionarias y superficie granulosa en el resto de las vueltas de la espira; pero advierte también que los ejemplares estudiados de *Oestophora (Gasullia) gasulli* procedentes de Huelva no encajan del todo con estos caracteres, por lo que propone que el tipo del subgénero fuera *Oestophora (Gasullia) riffensis* (Pallary, 1903), del norte de África.

En el mismo trabajo, Ortiz de Zárate (1962) establece como nueva especie *Oestophora (Gasullia) cobosi*, atendiendo sólo a caracteres conquiológicos y aportando ilustración de la misma. La descripción se realiza sobre los dos únicos ejemplares disponibles (holotipo y paratipo, este último juvenil), recibidos del Dr. A. Cobos, a quién dedica la especie y quien los recolectó, según se dice textualmente en el trabajo, en "Moal (Asturias). Monte Muniellos".

Prieto (1986), en su tesis doctoral, cambia el nombre de *Oestophora (Gasullia) gasulli* por el de *Suboestophora gasulli*, quedando en consecuencia *Gasullia* con sólo dos especies: *Oestophora (Gasullia) riffensis* y *Oestophora (Gasullia) cobosi*, ahora si totalmente homogéneas en cuanto a las características de la concha propias del referido subgénero.

Puente & Prieto (1992) no hallan *Oestophora (Gasullia) cobosi* en el norte de la península Ibérica, y deciden considerar la especie como *incertae sedis*. Textualmente: "*Oestophora (Gasullia)*

cobosi Ortiz de Zárate: Ortiz de Zárate (1962): Monte Muniellos, Moal (O, PH96). Probablemente se trate de una especie descrita erróneamente como procedente de esta localidad". *Gasullia* queda, pues, con una sólo especie: *Oestophora (G.) riffensis*. Posteriormente, Altonaga *et al.* (1994) siguen este último criterio en su minucioso trabajo sobre el norte de la península Ibérica, al no incluir en él la especie que nos ocupa.

Posteriormente, Arrébola (1995) en su tesis doctoral da tratamiento de género a *Gasullia* y describe una nueva especie para él, *Gasullia pseudogasulli*, indicando que la protoconcha tiene las estrías espirales y el resto de la concha presenta la microescultura de pequeños tubérculos que Ortiz de Zárate (1962) atribuyó al género. A propósito de esa descripción, mantiene el criterio de Puente & Prieto (1992) en lo referente a la invalidez de *Gasullia cobosi*, añadiendo que dicha especie "es muy dudosa y desconocida anatómicamente". El género queda así nuevamente con dos especies: *G. pseudogasulli* y *G. riffensis*.

Finalmente, Puente *et al.* (1998) establecen en dos el número de especies pertenecientes al género *Gasullia*. Lógicamente se refieren a *Gasullia riffensis* y a *Gasullia pseudogasulli*, de lo cual se infiere que mantienen la consideración de *Gasullia cobosi* como especie no válida.

RESULTADOS

Tal y como hemos referido en la Introducción, en 1990 recibimos del Dr. Antonio Cobos cuatro conchas determinadas como *Oestophora cobosi* Ortiz de Zárate, 1962, recolectadas en Almería por el propio Dr. Cobos en enero de 1962 y con la especificación de que se trataba de *topotipos*. Estas conchas se corresponden perfectamente con los caracteres indicados por Ortiz de Zárate López (1962) en la descripción de esta especie. Estos ejemplares, dos de los cuales se reproducen en la Figura 1, se conservan en la colección particular de los autores.

Posteriormente, en enero de 1998 realizamos una campaña de muestreo en la zona sur de la provincia de Almería, durante la cual hallamos la especie que nos ocupa en dos nuevas localidades:

- 1) Ermita de Nuestra Señora de Gádor, en el término municipal de Berja. Diversas conchas frescas bajo piedras en el fondo arcilloso de una pequeña sima situada en

el lapiaz colindante, a unos 460 m de altura sobre el nivel del mar. UTM 30SWF07.

2) Afueras de la ciudad de Almería, hacia el este. Tres conchas, una fresca y dos viejas, bajo unos maderos en una zona caliza con derrubios de origen urbano, sobre suelo arcilloso, en un herbazal ruderalizado, a unos 50 m de altura sobre el nivel del mar. UTM 30SWF47.

Por fin, más recientemente hemos recibido, a través de Antonio Tarruella, una comunicación personal de Juan Sebastián Torres Alba, en la que este último malacólogo gentilmente nos da noticia de tres hallazgos más de la especie, realizados en las provincias de Málaga y de Granada:

1) Alrededores de la playa de Burriana, Nerja (Málaga). Bajo piedras sobre areniscas con costra caliza. Mayo de 1992. Dos conchas. UTM 30SVF26.

2) Cerro de San Antón, El Palo (Málaga). Bajo piedras y en grietas en rocas calizas, a 400 m sobre el nivel del mar. Marzo de 2001. Un ejemplar vivo y unas cuarenta conchas. UTM 30SUF76.

3) Acantilados de la playa de la Calaiza, en La Herradura, Almuñécar (Granada). Grietas en rocas calizas. Septiembre de 2000. UTM 30SVF36.

DISCUSIÓN

Los caracteres conquiológicos diferenciales establecidos bibliográficamente para el género *Gasullia* son muy claros: peristoma no reflejado en toda su extensión y ausencia de engrosamiento o callosidad en su interior (Fig. 2). Estos caracteres se corresponden perfectamente tanto con los que se observan en los topotipos proporcionados por el Dr. Cobos (Fig.1) como con los que presentan los ejemplares de El Palo suministrados por S. Torres a A.Tarruella que hemos podido estudiar, y los recogidos por nosotros en Berja y en Almería. Sucede lo mismo con los caracteres específicos: todos los ejemplares referidos (las Figuras 2 y 3 corresponden a ejemplares de Berja) presentan conchas enteramente coincidentes con la descripción original ilustrada de la especie *Oestophora* (*G.*) *cobosi*, dada por Ortiz de Zárate (1962, pp. 103-104), que reproducimos íntegramente a continuación:

“Concha deprimida, compuesta de cinco vueltas algo convexas, de crecimiento regular, la última algo más ancha que la anteúltima, la extremidad no declive y el

margen anguloso u algo comprimido en toda su extensión. Suturas profundas. Ombligo ancho, profundo, perspectivo, se ve todo el arrollamiento interior. Obertura apenas oblicua, más ancha que alta, algo arqueada en su borde superior, angulosa en el externo, bien arqueada en el inferior. Peristoma recto, no engrosado, el borde columelar no se refleja sobre el ombligo. Concha delgada, no brillante, de color córneo-claro uniforme, por la cara inferior algo más blanquecina. En el vértice mismo se ven estrías longitudinales pequeñas, sobre todo junto a la sutura, las que ya en la primera vuelta y media se sustituyen por estrías espirales bastante apretadas; las vueltas siguientes tienen una superficie granulosa, en la que además aparecen estrías longitudinales irregulares que son más marcadas en las dos últimas vueltas; en la cara inferior también existe una superficie granulosa y estrías longitudinales irregulares”.

Al haber tenido ocasión de examinar más conchas de las que dispuso en su momento Ortiz de Zárate (1962), podemos complementar esta descripción con una característica morfológica significativa, presente en todos los ejemplares examinados (topotipos incluidos): existe una ligera depresión longitudinal situada sobre la angulosidad del tramo final de la última vuelta, lo cual produce una ondulación del peristoma (Fig. 2).

Las dimensiones (medias) de las conchas estudiadas son las siguientes (entre paréntesis, máximos y mínimos):

a) Diámetro mayor: 8,5 (7,8-10,2) mm.

b) Diámetro menor: 7,6 (7-9) mm.

c) Altura: 3,8 (3,3-4,4) mm.

d) Diámetro del ombligo: 2,3 (2,0-2,6) mm.

Tampoco existe posibilidad de cofusión conquiológica con las otras especies del género: tanto *Gasullia pseudogasulli* como *Gasullia riffensis* presentan la última vuelta con la periferia y la obertura redondeadas, mientras que en *Gasullia cobosi* la periferia de la última vuelta es marcadamente angulosa y eso se traduce en una abertura también claramente angulosa (Fig. 2).

Respecto a la localidad asturiana, la distribución de la especie que ahora conocemos permite descartarla por completo. En este mismo sentido, creemos que los cuatro topotipos enviados por el Dr. Cobos procedentes del Barranco de La Molineta, situado dentro de esta área de distribución, establecen la verdadera localidad de hallazgo de la especie.

Figura 1. *G. cobosi*, dos topotipos del Barranco de La Molineta, Almería, legados por A. Cobos.

Figura 2. *G. cobosi*, Ermita de Nuestra Señora de Gádor, Berja (Almería).

Figura 3. *G. cobosi*, Ermita de Nuestra Señora de Gádor, Berja (Almería). A) Protoconcha; B) Microescultura de las primeras vueltas; y C) Microescultura del resto de las vueltas de la espira.

SUMARIO Y CONCLUSIONES

1) *Gasullia cobosi* (Ortiz de Zárate López, 1962) existe y debe considerarse una denominación específica válida. Los tipos (holotipo y paratipo) propuestos por este autor también son válidos.

2) La localidad de Moal, en Asturias, no es correcta. Debe adoptarse como localidad típica el Barranco de La Molineta, en Almería (UTM 30SWF47), pese a que el crecimiento urbanístico de la ciudad ha modificado mucho el hábitat en esta localidad.

3) El género *Gasullia* incluye, por lo tanto, tres especies en lugar de las dos que hasta ahora se consideraban: *G. riffensis*, *G. pseudogasulli* y *G. cobosi*.

4) Se amplía la distribución conocida de *Gasullia cobosi*, pasando de una a seis localidades, situadas tres en la provincia de Almería, una en la de Granada y dos en la de Málaga.

5) Se establecen algunos de los requerimientos ecológicos de la especie: ambientes calizos más o menos ruderalizados, de sustrato arcilloso, en zonas de escasa altitud y relativamente cercanas al litoral mediterráneo, donde se esconde bajo piedras y maderos. Una de las localidades conocidas es una pequeña sima.

6) Sigue pendiente el reconocimiento anatómico de esta especie.

AGRADECIMIENTOS

Queremos, en primer lugar, recordar con gratitud y admiración al desaparecido Dr. Antonio Cobos, eminente investigador que realizó el descubrimiento de la especie y cuyo ejemplar criterio científico y extraordinaria calidad humana, que pudimos percibir tanto en nuestra relación epistolar como en la lectura de sus publicaciones, han inspirado en todo momento la realización de este trabajo.

También expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Antoni Tarruella por su entusiasta colaboración en la obtención de información bibliográfica y oral sobre la distribución de la especie

estudiada, y a Juan Sebastián Torres Alba por habernos comunicado amablemente sus datos inéditos, también referentes a la distribución de la especie.

BIBLIOGRAFÍA

- ALTONAGA, K.; GÓMEZ, B.; MARTÍN, R.; PRIETO, C.E.; PUENTE, A.I.; RALLO, A. (1994). *Estudio Faunístico y Biogeográfico de los Moluscos Terrestres del Norte de la Península Ibérica*. Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco, Vitoria-Gasteiz.
- ARRÉBOLA, J.R. (1995). *Caracoles Terrestres (Gastropoda, Stylommatophora) de Andalucía, con Especial Referencia a las Provincias de Sevilla y Cádiz*. Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla.
- ORTIZ DE ZÁRATE LÓPEZ, A. (1962). Observaciones anatómicas y posición sistemática de varios helícidos españoles. V. Género *Oestophora* Hesse 1907. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Biol.)*, 60: 81-104.
- ORTIZ DE ZÁRATE ROCANDIO, A. & ORTIZ DE ZÁRATE LÓPEZ, A. (1961). Moluscos terrestres recogidos en la provincia de Huelva. *Bol. R. Soc. Hist. Nat. (Biol.)*, 59: 169-196.
- PRIETO, C.E. (1986). *Estudio Sistemático y Biogeográfico de los Helicidae sensu Zilch*. Tesis Doctoral, Universidad del País Vasco.
- PUENTE, A.I. (1996). El género *Oestophora* Hesse 1907 en la Península Ibérica. *Arch. Moll.*, 126: 81-107.
- PUENTE, A.I.; ALTONAGA, K.; PRIETO, C.A.; RUIZ, J.C. (1998). Los géneros *Gasulliella* Gittenberger 1980, *Mastigophallus* Hesse 1918, *Oestophorella* Pfeifer 1929 y *Trissexodon* Pilsbry 1894 en la Península Ibérica. *Arch. Moll.*, 127: 43-55.
- PUENTE, A.I. & PRIETO, C.E. (1992). La Superfamilia Helicoidea (Pulmonata: Stylommatophora) en el norte de la Península Ibérica: corología y sectorización malacogeográfica. *Graellsia*, 48: 133-169.